

El Ayuntamiento concede el V Premio Hernán Ruiz de Patrimonio a la restauración de la torre-alminar de San Juan de los Caballeros

06/11/2021 Nota de prensa

El galardón, convocado por la Delegación de Casco Histórico, cumple su quinta edición y reconoce una actuación o trayectoria de recuperación o difusión del patrimonio

La delegada de Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, María Luis Gómez Calero, anunció hoy la concesión del Premio Hernán Ruiz de Patrimonio a la restauración de la torre-alminar de San Juan de los Caballeros.

Gómez Calero apunta que este reconocimiento, que cumple su quinta edición, reconoce una “iniciativa ciudadana que partió de la asociación de vecinos del Centro Histórico de Córdoba, contó con la colaboración y apoyo de la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, la Diócesis de Córdoba, la Universidad de Córdoba y el propio Ayuntamiento de Córdoba”.

“El jurado ha valorado la importancia de una iniciativa ciudadana en la recuperación del patrimonio así como la gran labor de difusión que realiza el portal informático del alminar creado al efecto”, recalca la delegada.

La concejala de Casco Histórico recuerda que el Premio Hernán Ruiz reconoce una actuación o trayectoria de una entidad privada en la rehabilitación, conservación o difusión del patrimonio.

El jurado estaba presidido por la propia delegada de Casco Histórico, María Luisa Gómez, con los vocales María Ángeles Jordano, directora del Máster en Gestión del Patrimonio desde el Municipio de la Universidad de Córdoba; Juana Pérez Girón, presidenta del Consejo de Distrito Centro; Juan Carlos

Molina, arquitecto y vocal de Icomos España, José Carlos Villarejo Gómez artesano director del Museo del Guadamecí Omeya y ganador del cuarto premio Hernán Ruiz 2020; así como de Manuel Mantilla de los Ríos, director general de la Delegación de Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba.

Actuaba como secretario Rafael Pérez de la Concha Jefe de la Unidad de Turismo y Patrimonio de la Humanidad.

Entrega del IV Premio Hernán Ruiz

Tras la reunión, el jurado ha hecho entrega de la placa conmemorativa del IV Premio Hernán Ruiz a José Carlos Villarejo Gómez en su casa-museo del Guadamecí Omeya, ya que no estará en Córdoba para la entrega del premio del pasado y presente edición que se llevará a cabo el día 17 de diciembre en un acto con motivo del aniversario de la inscripción del centro histórico de Córdoba en la lista de la UNESCO.

